

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM O AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIO SOBRE A 1ª AVALIAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 08/03/2024](#)

HEALTH EDUCATION WITH THE COMMUNITY HEALTH AGENT ON THE 1st ASSESSMENT OF THE NEWBORN

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10797195

Maria Eugênia Mota Garcia¹

Aryelle Silva Cunha²

Alerrandro Victor Silva Souza³

Ana Gabriela Holanda Sampaio⁴

Antônio Lopes dos Santos Filho⁵

Jevenycy Jesus de Moura Santos Araújo⁶

Keyla Aparecida Alves de Sá Carneiro Melo⁷

Vitória dos Santos Duete⁸

Sarah Morão de Sá⁹

Madjane Gonçalves do Nascimento¹⁰

RESUMO

O período neonatal corresponde até o 28º dia de vida do bebê, sendo este um momento extremamente minucioso devido a diversas alterações fisiológicas e anatômicas do recém-nascido. Logo, recomenda-se que a

primeira visita domiciliar seja realizada, pela equipe de saúde da Estratégia de Saúde da Família, na primeira semana após o nascimento. Considera-se que essa visita consiste em uma assistência de suma importância visto que fornece informações adequadas para o desenvolvimento e o crescimento infantil. Além disso, a visita é utilizada também para avaliar possíveis fatores de risco – sejam orgânicos, sejam habitacionais- materno-infantil e, conseqüentemente, desenvolver intervenções precoces para ambos. Partindo-se de tal fato, é necessário ressaltar as atribuições do Agente Comunitário de Saúde no acompanhamento familiar durante a gestação e o puerpério. O seguinte projeto busca avaliar o conhecimento acerca da primeira visita domiciliar ao recém-nascido dos ACS's na UBS Cohab localizada em Araripina-PE. O objetivo deste estudo é aprimorar o atendimento feito pelo ACS, trazendo benefícios tanto para o RN, quanto para sua mãe.

Palavras- chaves: RN; primeira avaliação; ACS.

ABSTRACT

The neonatal period corresponds to the 28th day of the baby's life, which is an extremely detailed moment due to several physiological and anatomical alterations of the newborn. Therefore, it is recommended that the first home visit be carried out by the health team of the Family Health Strategy, in the first week after birth. This visit is considered to be extremely important assistance, as it provides adequate information for child development and growth. In addition, the visit is also used to assess possible risk factors – whether organic, whether housing-mother- child and, consequently, to develop early interventions for both. Based on this fact, it is necessary to emphasize the attributions of the Community Health Agent in the family follow- up during pregnancy and the puerperium. The following project seeks to evaluate the knowledge about the first home visit to the newborn of the ACS's at UBS Cohab located in Araripina-PE. The objective of this study is to improve the care provided by the CHA, bringing benefits to both the NB and his mother.

Keywords: RN; first assessment; ACS.

1 INTRODUÇÃO

O período neonatal corresponde a fase do 1º dia de nascimento até o 28º dia de vida da criança. Sendo considerado por muitos especialistas como um momento crucial na vida do recém-nascido (RN), um acompanhamento próximo neste período se faz necessário, visando a mitigação do aparecimento de intercorrências graves, a fim de oportunizar aos profissionais intervenções precoces, através da identificação de sinais de alerta e de orientações quanto a posição de amamentação, pega correta, higienização, a vacinação como também esclarecimentos sobre a importância da puericultura (ALBUQUERQUE *et al.*, 2022).

Imerso nesse contexto, é imprescindível para o cuidar do RN e de sua mãe um olhar diferenciado, trabalho humanizado e de qualidade, pois ambos se encontram em um momento muito delicado e que necessitam de atenção, onde a primeira visita domiciliar realizada pelo ACS torna-se indispensável. Por isso, é importante qualificá-los para que esse atendimento seja de padrão elevado, despertando expertises para identificação de sinais de possíveis agravamentos à saúde do RN, corroborando assim, para a prevenção e promoção de um crescimento e desenvolvimento saudável para a criança.

2 PROBLEMA

Conhecimentos inadequados dos ACS´s acerca das atribuições da primeira avaliação ao RN.

3 JUSTIFICATIVA

Este projeto de intervenção tem como justificativa, algumas falhas observadas nos conhecimentos dos Agentes Comunitários de Saúde dentro do contingente de primeira avaliação do RN, bem como a falta de

percepção da importância do seu papel na mesma e a ausência de instrumentos que os direcionassem nesse processo, buscando qualificar os ACS's sobre suas atribuições na primeira avaliação ao RN, uma vez que foi observado que na UBS Cohab, da cidade de Araripina-PE.

4 OBJETIVO

4.1 OBJETIVO GERAL

- Qualificar os ACS's acerca da primeira visita domiciliar ao Recém Nascido, realizada na Unidade Básica de Saúde do bairro Cohab, do município de Araripina-PE.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Aprimorar o atendimento do Agente Comunitário de Saúde ao Recém-nascido, facilitando a identificação de possíveis agravos ao RN;
- Contribuir para o acesso à saúde integral e qualificada ao RN, por meio do ACS;
- Incentivar o atendimento à puericultura.

5 REFERENCIAL TEÓRICO

De acordo com Pinheiro *et al* (2014), o período neonatal- compreendendo os primeiros 27 dias pós-parto é uma fase considerada de vulnerabilidade à saúde infantil por riscos biológicos, ambientais, sociais e culturais. Esse período é também responsável por 60% a 70% dos óbitos infantis nas últimas décadas, ocorrendo principalmente até o 6º dia de vida, sendo o indicador fundamental de qualidade da atenção ao recém-nascido. Dessa maneira, é de suma importância que o neonato receba uma atenção redobrada no período que compreende os primeiros dias de nascimento, entre o primeiro e o vigésimo dia.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS)(2012), os acompanhamentos domiciliares puérperas devem ser realizados no período entre a primeira semana de vida do recém-nascido, sendo realizada pelo ACS, ou por qualquer outro profissional da unidade básica de saúde.

Durante a visita domiciliar ao RN e a puérpera, é imprescindível que ocorra a primeira avaliação do neonato e faz-se importante também, que o profissional que for realizar a avaliação saiba identificar sinais de alerta à saúde do bebê, principalmente os que indiquem encaminhamento para unidades de pronto atendimento, como: convulsões, apnéia, dispneia, batimento da asa do nariz, tiragem de fúrcula e intercostal, icterícia, cianose, febre, alterações nas fontanelas e dentre outros sinais de alerta (PNAB, 2017).

Consoante o MS (2023), as vacinas são imprescindíveis. Logo, o Programa Nacional de Imunização (PNI) assegura a proteção imediata do recém-nascido por meio de duas vacinas, sendo a Bacilo de Calmette e Guérin (BCG), que protege contra formas graves de tuberculose, e a hepatite B que defende contra o vírus B do antígeno HVB. É importante que durante a 1º passagem domiciliar ao RN, o ACS verificar se o cartão de vacinas consta a aplicação das vacinas preconizadas ao nascer, caso não tenha sido vacinado, oriente sobre a importância desses imunobiológicos e encaminhar para a UBS para realizar a imunização.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o aleitamento materno deve ser exclusivo até os 6 meses de vida, pois, o leite materno contém os nutrientes necessários para essa fase da vida do neonato, além de auxiliar na formação do vínculo afetivo entre filho e mãe. É inevitável que sejam dadas orientações para a família acerca da importância e dos benefícios da oferta do leite materno para o crescimento e desenvolvimento do RN, uma vez que o aleitamento materno previne mortes infantis, doenças diarreicas agudas, doenças respiratórias, reduz o risco de hipertensão arterial sistêmica, de hipercolesterolemia, de diabetes mellitus, de alergias e de obesidade.

A rede de apoio, instituição intrafamiliar ou extrafamiliar, tem papel fundamental de fornecer assistência material, psicológica, emocional e informativa de forma positiva para a parturiente, por conseguinte ao RN. Pois, em conformidade com Armstrong *et al* (2005), o apoio social é um instrumento de proteção que não consegue eliminar os fatores de riscos, no entanto é eficiente em minimizar os impactos gerados por eles.

Classificam-se redes sociais em dois tipos: informal e formal. A primeira é composta em sua maioria por familiares, vizinhos e amigos. Em contrapartida, a rede formal compõe-se por profissionais e instituições (como hospitais, ESF, assistência social) que são capacitados para aparelhar as necessidades da parturiente e do RN. Vale mencionar, exemplificando a segunda classificação, a Rede Materno Infantil, uma instituição do Sistema Único de Saúde (SUS), que é uma rede estratégica que assegura à mulher não só uma atenção humanizada durante a gravidez, o parto e o puerpério, mas também uma atenção ao planejamento familiar. Dessa forma, sem dúvidas a figura do ACS é de grande importância para identificar possíveis agravos à família e ao RN.

6 METODOLOGIA

Este projeto consiste em uma pesquisa quanti-qualitativa sobre a primeira avaliação ao recém-nascido. O estudo qualitativo está relacionado à descrição e a interpretação das experiências humanas e a pesquisa quantitativa analisa dados numéricos precisos. Gatti (2007), em seus estudos, afirma que o pesquisador é autônomo para escolher os instrumentos necessários para fomentar o seu estudo. Destarte, apesar dos métodos diferentes, ambos estudos se unem para implementar uma discussão tendo como base números categóricos.

A intervenção foi realizada com os 07 Agentes Comunitários de Saúde da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Cohab, localizada no município de Araripina no interior do Pernambuco. Tal estudo teve os seguintes

critérios de inclusão: ser ACS da ESF Cohab e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Primordialmente, a coleta de dados foi obtida através da aplicação do questionário aos ACS's. Esse instrumento é composto por quatorze interrogações objetivas e teve como finalidade qualificar e quantificar o conhecimento do público-alvo acerca da primeira avaliação ao RN. Após a análise inicial dos somatórios de dados, em um encontro secundário foi realizada uma Educação Permanente na sede da ESF Cohab para os sete ACS's e a enfermeira-chefe. Nessa ação abordou-se temas pré-estabelecidos nas perguntas da perquirição aplicada anteriormente.

Ademais, elaborou-se um guia prático, sobre a primeira avaliação ao RN para o ACS com o objetivo não só de auxiliar esse primeiro contato ACS-RN-puérpera, mas também de aprimorar e de incentivar a puericultura e a vacinação. Por fim, a análise da eficácia, da relevância e da organização de tal intervenção foi fomentada por intermédio de questionário de feedback e respondido através de plataforma digital.

7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho
Início das atividades na ESF Cohab.		X				
Período de conhecimento da ESF Cohab e das características dos usuários para escolha do tema do projeto.		X				

Definição do tema do projeto.		X				
Filtro de subtemas e elaboração do questionário para os ACS's.			X			
Elaboração do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.			X			
Aplicação do questionário aos ACS's.				X		
Realização da Educação em Saúde na ESF Cohab.				X		
Elaboração do Guia Prático sobre a 1ª Avaliação ao RN para o Agente Comunitário de Saúde.				X	X	
Desenvolvimento do questionário para feedback da educação permanente.				X		
Organização do trabalho escrito					X	

sobre o projeto.						
Entrega do Guia aos ACS´s.					X	
Aplicação do formulário on- line para feedback.					X	
Término das ações na ESF Cohab.					X	

8 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados encontrados no estudo após a análise de dados obtidos a partir de um questionário prévio aplicado, observa-se que apesar dos ACS´s possuírem uma ampla rede de informação ainda existe um escasso conhecimento detalhado a respeito de alguns assuntos.

Inicialmente, nota-se na imagem 1 uma diminuta falha no entendimento do período determinado para a primeira visita domiciliar, uma vez que 14% relatou ser até o 28º dia de vida do RN. Outrossim, a segunda pergunta do questionário era referente ao que deve ser avaliado na primeira consulta, sendo as respostas mais assinaladas: orientações, alimentações, condições habitacionais e relações familiares.

Imagem 1 – Período da primeira visita do ACS ao RN

Fonte: autoria própria,2023.

O questionário retratava na terceira indagação sobre a avaliação física e a biopsicossocial voltada para a parturiente. A partir da análise das respostas percebe-se que em relação ao corporal a posição do aleitamento, a alimentação e a mamas foram as mais proeminentes. Bem como, considerando a parte psicológica e social, os dados quantitativos indicam a necessidade de avaliar principalmente sobre depressão pós-parto, rede de apoio e sinais de violência.

Diante da imagem 2, percebe-se que há a necessidade de esclarecimento sobre os tipos de aleitamento. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS) (WHO 2007a), os tipos de aleitamento materno são definidos em cinco formas diferentes e difundidos mundialmente, sendo essa classificação:

- **Aleitamento materno exclusivo:** alimentação composta apenas por leite humano, direto da mama ou ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo

vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.

- **Aleitamento materno predominante:** apesar da presença de água, fluidos rituais ou demais líquidos, o leite materno ainda é a alimentação mais proeminente.
- **Aleitamento materno:** quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.
- **Aleitamento materno complementado:** quando além do aleitamento materno, existe a presença de outro alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
- **Aleitamento materno misto ou parcial:** quando a criança recebe dois tipos de leite.

Imagem 2 – Caso clínico corriqueiro sobre tipos de aleitamento materno

Fonte: autoria própria, 2023.

A forma correta de pega e de posição durante o ato da amamentação continua sendo divergente em diversas culturas e ensinamentos, como apresentado na imagem 3. No entanto, para que tal problemática não prossiga sendo repassada, faz-se urgente enfatizar que não se recomenda

que os dedos da mãe sejam colocados em forma de tesoura, que a puérpera leve a mama até o lactante e que a mãe ponha-se sobre o mesmo.

Imagem 3 – Forma correta da pega

Fonte: autoria própria, 2023.

A icterícia é um sinal de anormalidade na qual a pele torna-se amarela, esse sinal é decorrente ao aumento da bilirrubina no organismo, que em níveis elevados provoca lesões no sistema nervoso central. Desse modo, como relatado na imagem 4, quando questionados sobre em que consistia a icterícia, 86% responderam que seria alteração tornando a pele amarelada e 14%, vermelha.

Imagem 4. Informações sobre icterícia

Fonte: autoria própria, 2023.

Ademais, cianose é outro sinal que modifica a coloração dérmica deixando, por sua vez, arroxeada decorrente da escassez de oxigênio no sangue. Logo, sobre o conhecimento sobre a pigmentação da pele na cianose (imagem 5), 14% respondeu que seria amarelada, 55% roxa, 14% vermelha e 17% não soube responder.

Imagem 5 – Informações sobre cianose

Fonte: autoria própria, 2023.

Os ACS ´s que responderam ao questionário são unânimes em suas respostas ao concordarem que os comportamentos letárgicos, a demonstração de irritação e os gemidos devem ser indubitavelmente avaliados, imagem 6.

Imagem 6 – Avaliação de comportamentos

Fonte: autoria própria, 2023.

Além disso, as fontanelas são regiões da cabeça composta por uma membrana fibrosa que não estão cobertas pelos ossos do crânio. Partindo disso, as fontanelas podem vir a apresentar alterações, como: retrações sendo sinal de desidratação e abaulamentos que indicam aumento da pressão intracraniana. Na imagem 7, 29% dos ACS desconhecem a necessidade de avaliação das fontanelas já 71% conhecem essa importância dessa análise. Diante a avaliação das fontanelas e apresenta na imagem 8, 71% relacionaram a retração das mesmas com a desidratação, de modo que 29% relacionaram com a elevação. Referente a abaulamentos das

fontanelas, 14% dos ACS relacionaram fontanela elevada a anemia, 72% a aumento da pressão intracraniana e 14% não souberam responder, conforme a imagem 9.

Imagem 7 – Avaliação das fontanelas

Fonte: autoria própria, 2023.

Imagem 8 – Desidratação das fontanelas

Fonte: autoria própria, 2023.

Imagem 9 – Causas de abaulamento das fontanelas

Fonte: autoria própria, 2023.

Segundo o Ministério da Saúde (2015), o coto umbilical deve ser higienizado utilizando álcool etílico 70%. Portanto, de acordo com a imagem 10, todos os pesquisados assinalaram a informação correta e, conseqüentemente, negam a eficácia de outras substâncias para a limpeza local. Para mais, as respostas da pergunta treze acerca da avaliação da cicatrização foi 50% para a primeira alternativa, 28% para a segunda e cerca de 14% para a terceira, sendo respectivamente: secreção, vermelhidão e tamanho.

Imagem 10 – Higienização do coto umbilical

Fonte: autoria própria, 2023.

Em relação ao questionário aplicado para feedback dos ACS's (Apêndice B), foram obtidos dados positivos e unânimes das cinco indagações propostas, os participantes afirmaram que o conteúdo trazido na educação em saúde é de extrema importância, por abordar de maneira

clara, acessível para eles, sanando dúvidas em relação a primeira avaliação do RN, foi observado também, o guia como um método eficaz de lembrar as informações, embasadas em referenciais teórico de segurança, da ação e de realizar seu trabalho de maneira qualificada.

9 CONCLUSÃO

Diante dos fatos supracitados anteriormente, conclui-se que o Agente Comunitário de Saúde possui papel fundamental na primeira avaliação do RN, tendo em vista que tal avaliação feita por meio da visita domiciliar tem como objetivo identificar os fatores de riscos e orientar acerca desse processo, conseqüentemente, proporcionar o bem-estar materno-infantil. Logo, faz-se relevante difundir a pertinência da primeira avaliação, estimulando, assim, os ACS's a realizarem o mais precoce possível.

Por fim, é evidente que o ACS's não desenvolve essa prática assistencial só por obrigação, mas sim por reconhecer a importância desse instrumento de assistência com a finalidade de promover saúde e prevenir agravos para o RN e para sua família.

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, W. B. M. et al. Visão do Agente Comunitário de Saúde sobre o acompanhamento do Recém Nascido, **Research, Society and Development**, v. 11, n. 10, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i10.33262>.

ARMSTRONG, M.; BIRNIE-LEFCOVITCH, S.; UNGAR, M. Pathways between social support, family well being, quality of parenting, and child resilience: What we know. **Journal of Child and Family Studies**, v. 14, p. 269- 281. 2005. DOI: 10.1007/s10826-005-5054-4/j.

BRASIL. **Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018**. Dispõem sobre a temática do lactente, da criança e do adolescente e do aprendiz. Lex: coletânea de legislação: edição federal, São Paulo, 2018.

. Ministério da Saúde. **Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS**. Brasília: Editora MS, 2001.

. Ministério da Saúde. **Guia prático sobre 1º avaliação ao recém-nascido para o Agente Comunitário de Saúde**. Brasília: Editora MS, 2009.

. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da Criança – Aleitamento materno e alimentação complementar**. Cadernos de Atenção Básica, n. 23, Brasília, 2015.

. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da Criança: Crescimento e desenvolvimento. **Cadernos de Atenção Básica, n. 33**, Brasília, 2015.

. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

. Organização Mundial da Saúde (OMS). Departamento de Saúde e Desenvolvimento da Criança e do Adolescente. **Indicadores para avaliação das práticas de alimentação de lactentes e crianças pequenas: conclusões de uma reunião de consenso realizada de 6 a 8 de novembro de 2007 em Washington D.C.**, EUA Genebra: OMS; 2008.

GATTI, B. A. **A construção da pesquisa em educação no Brasil**. Brasília: Líber Livro. 2007.

RODRIGUES, S.S. et al, As Pesquisas Qualitativas E Quantitativas Na Educação. **Revista Prima**, Rio de Janeiro, ano 2021, v. 2, n. 1, p. 154-174, 27 dez. 2021.

PINHEIRO, J. M. F. et al. **Atenção à criança no período neonatal: avaliação do pacto de redução da mortalidade neonatal no Rio Grande do Norte, Brasil**. Cartilha digital, 2023. DOI: 10.1590/1413-81232015211.0991201.

¹ estudante de medicina, Faculdade Paraíso Araripina, ORCID
<https://orcid.org/0009-0002-2327-2888>

² estudante de medicina, Faculdade Paraíso Araripina, ORCID
<https://orcid.org/0009-0000-5163-671X>

³ estudante de medicina, Faculdade Paraíso Araripina.

⁴ estudante de medicina, Faculdade Paraíso Araripina.

⁵ estudante de medicina, Faculdade Paraíso Araripina.

⁶ estudante de medicina, Faculdade Paraíso Araripina.

⁷ estudante de medicina, Faculdade Paraíso Araripina, ORCID
<https://orcid.org/0009-0001-6897-5766>.

⁸ estudante de medicina, Faculdade Paraíso Araripina.

⁹ Orientadora, enfermeira.

¹⁰ Orientadora, enfermeira.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

WhatsApp SP:
(11) 98597-3405

e-Mail:
contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!